

Impacto da intervenção pedagógica na percepção discente sobre a doação de corpos para o ensino da anatomia

Cristiano da Rosa¹, Bianca Maria Liquidato¹, Mirna Duarte Barros¹

¹Docente do Departamento de Morfologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Brasil.

Autor correspondente: Mirna Duarte Barros (mirna.barros@fcmsantacasasp.edu.br)

Palavras-chave: **Palavras chaves:** Anatomia. Doação de corpo. Educação médica.

Resumo

O ensino da Anatomia Humana, embora fundamental para a formação nas ciências da saúde, enfrenta desafios globais na aquisição de espécimes cadavéricos e na transição para modelos de doação voluntária. O presente estudo objetivou relatar uma dinâmica pedagógica realizada com discentes ingressantes do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, focada na sensibilização sobre aspectos éticos e legais da doação de corpos. A metodologia, de abordagem quanti-qualitativa, utilizou a evocação de palavras (nuvens de palavras) em dois momentos (pré e pós-intervenção), além da aplicação de um quiz diagnóstico sobre conhecimentos técnicos e normativos. Os resultados iniciais revelaram uma percepção marcada por termos técnicos e fúnebres, como "cadáver" e "necrotério", e um baixo índice de acertos (11,8%) em questões de legislação. Após a intervenção, observou-se uma sofisticação conceitual, com a emergência de categorias como

"altruísmo", "humanidade" e "legado", além da supressão do léxico puramente objetificado. Conclui-se que intervenções pedagógicas estruturadas são essenciais para transformar o "respeito abstrato" em uma consciência profissional fundamentada, promovendo a humanização e a sustentabilidade ética do ensino da anatomia.

Introdução

A Anatomia Humana é a ciência fundamental que estuda a estrutura do corpo em suas múltiplas dimensões e complexidades, sendo considerada indispensável para a consolidação do conhecimento nas ciências da saúde.^{1,2}

Historicamente, a utilização de corpos doados tem sido o alicerce da educação médica, evoluindo de métodos de obtenção eticamente questionáveis no passado, como o recurso a corpos de prisioneiros e não reclamados, para a prática da doação voluntária baseada no consentimento informado.³ No cenário contemporâneo, apesar do

crescente uso de simulações virtuais e modelos sintéticos, o estudo prático em espécimes humanos permanece como o "padrão-ouro", sendo vital para o desenvolvimento de habilidades clínicas, destreza manual e segurança profissional do estudante.¹

Contudo, a manutenção de acervos cadavéricos enfrenta desafios globais significativos. Em 2012, a Federação Internacional de Associações de Anatomistas (IFAA) recomendou que apenas corpos doados voluntariamente sejam utilizados para ensino e pesquisa, visando encerrar o uso de corpos não reclamados, prática considerada eticamente controversa e discriminatória contra grupos marginalizados.^{1,4} No Brasil, a transição para este modelo é complexa; embora 96% das faculdades de medicina façam uso de cadáveres, 81% relatam dificuldades crescentes na sua aquisição.²

Este déficit é agravado pela redução da disponibilidade de corpos não reclamados (regulados pela Lei 8.501/1992), resultado do aprimoramento das tecnologias de identificação e do aumento da demanda gerado pela expansão dos cursos de graduação.^{1,2}

Para além do rigor técnico, o contato com o corpo doado desempenha um papel crucial na humanização do futuro profissional. O laboratório de anatomia funciona como o primeiro contato do estudante com a finitude humana, estimulando o respeito, a ética e a maturidade emocional necessária para lidar com a morte.^{1,5} Entretanto, evidências indicam que, embora a maioria dos acadêmicos reconheça a importância do material cadavérico, uma parcela significativa manifesta

resistência em doar seus próprios corpos, revelando um "senso comum" ético que ainda carece de fundamentação técnica e legal.⁵

Programas de conscientização e intervenções pedagógicas estruturadas, tornam-se, portanto, essenciais para desmistificar o processo de doação, ampliar o repertório conceitual dos discentes e transformar atitudes frente ao doador, garantindo a sustentabilidade ética do ensino da anatomia.¹

O conhecimento dos estudantes sobre o funcionamento do processo de doação é marcado por uma assimetria entre a percepção geral e o rigor técnico. Embora a maioria dos acadêmicos da área da saúde compreenda a utilidade dos corpos para o ensino, há um desconhecimento acentuado sobre etapas fundamentais do processo, como o tempo decorrido entre a morte e a preparação do material para fins didáticos. Essa escassez de informações objetivas sobre os trâmites legais e as rotinas de conservação é apontada nas fontes como um fator que alimenta inseguranças e contribui diretamente para a baixa taxa de adesão à doação voluntária entre o público universitário.⁴

Objetivo

Relatar a experiência de uma dinâmica pedagógica realizada durante o acolhimento de discentes de Graduação em Medicina, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, focada sobre os aspectos éticos e legais da doação de corpos para ensino e pesquisa e como projeto de extensão com estratégia de integração acadêmica e

conscientização social.

Método

Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quanti-qualitativa, caracterizado como relato de experiência com análise comparativa de percepção discente, referente a uma intervenção pedagógica realizada durante a acolhida de ingressantes do curso de graduação em Medicina.

Contexto e participantes

A atividade foi desenvolvida durante a programação oficial de recepção dos estudantes ingressantes do primeiro ano do curso de Medicina. Participaram da dinâmica 93 discentes presentes na acolhida institucional.

Para as etapas avaliativas (quiz e evocação de palavras), consideraram-se apenas as respostas dos estudantes que participaram integralmente da atividade.

Estrutura da intervenção pedagógica

A intervenção foi organizada em etapas sequenciais:

1. Acolhimento inicial

Os estudantes foram recepcionados pelos docentes responsáveis pela dinâmica, seguido da apresentação do corpo docente do Departamento de Morfologia.

2. Evocação inicial de palavras (percepção prévia) - MOMENTO 1/M1

Os discentes foram organizados em pequenos grupos de três a quatro integrantes. Foi apresentada a seguinte pergunta norteadora:

“Quando você pensa em um corpo doado para ensino, pesquisa e extensão, qual é a primeira palavra ou sentimento que vem à sua mente?”

Cada grupo registrou palavras representativas de sua percepção inicial. As respostas foram reunidas para construção de uma nuvem de palavras representativa da percepção coletiva pré-intervenção, utilizando o site mentimeter.com

3. Aplicação de quiz diagnóstico

Após a primeira atividade, os estudantes responderam a um questionário estruturado em formato de quiz (Google forms), com o objetivo de avaliar conhecimentos prévios sobre:

- Utilização de corpos doados para ensino, pesquisa e extensão;
- Aspectos éticos relacionados ao uso de cadáveres para fins acadêmicos;
- Programas institucionais de doação de corpos;
- Bases legais e procedimentais relacionadas à doação de corpos para ensino e pesquisa.

O instrumento continha questões objetivas de múltipla escolha. O acesso ao questionário completo está no link: <https://forms.gle/kVMzba32XyaxzuPa6>

Por se tratar de uma coleta de opinião pública com participantes não identificados, este estudo caracteriza-se como de baixo risco ético.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Assim, em conformidade com o disposto no artigo 1º da Resolução nº 510/2016, considera-se que o projeto se enquadra nos critérios que dispensam a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, em virtude de seu delineamento e da natureza dos dados obtidos.

4. Apresentação institucional e formativa

Após o quiz, foi realizada apresentação expositivo-dialogada abordando:

- O Programa de Doação de Corpos do Departamento de Morfologia;
- Procedência dos corpos doados e trâmites legais;
- Organização estrutural do laboratório de anatomia;
- Conduta e postura ética nas aulas práticas;
- Atitude do estudante frente ao estudo com corpos doados;
- Normas relacionadas à utilização e divulgação de imagens de peças anatômicas;
- Apresentação do projeto de extensão vinculado ao programa de doação de corpos e suas atividades desenvolvidas por docentes e discentes.

O registro do momento da apresentação formativa está representado pela Figura 1.

Figura 1. Momento da apresentação formativa realizada pela Profa. Dra. Mirna Barros, aplicando um quiz voltado à identificação dos conhecimentos prévios dos discentes sobre a temática proposta.

A abordagem integrou aspectos técnicos, éticos, legais e humanísticos, enfatizando o respeito à dignidade humana post mortem e a responsabilidade social do futuro médico.

5. Evocação final de palavras (percepção pós-intervenção) - MOMENTO 2/M2

Ao término da atividade, os mesmos grupos foram convidados a responder novamente à pergunta inicial:

“Quando você pensa em um corpo doado para ensino, pesquisa e extensão, qual é a primeira palavra ou sentimento que vem à sua mente?”

As novas respostas foram compiladas para formação de uma segunda nuvem de palavras, representativa da percepção após a intervenção pedagógica.

Análise dos dados

As palavras evocadas antes e após a intervenção foram analisadas por frequência de ocorrência, permitindo comparação entre as duas

nuvens formadas. Procedeu-se à análise interpretativa das mudanças nos núcleos semânticos predominantes, identificando deslocamentos de percepção emocional, ética e conceitual.

Os dados oriundos do quiz diagnóstico foram analisados por estatística descritiva simples (frequência absoluta e percentual de acertos), com o objetivo de caracterizar o nível de conhecimento prévio da turma.

A comparação entre as nuvens de palavras foi utilizada como indicador qualitativo de impacto da intervenção na percepção discente.

Resultados e Discussão

A análise comparativa das percepções discentes acerca da doação de corpos, fundamentada na Análise de Conteúdo temática de

Bardin⁶, revela uma evolução significativa entre o cenário pré-intervenção (Momento 1/M1) e pós-intervenção (Momento 2/M2). Na etapa pré-intervenção (Momento 1), a coleta da Nuvem de palavras evidenciou uma percepção marcada pela coexistência de valores éticos, como respeito, gratidão, generosidade em relação à proposição “Quando você pensa em um corpo doado para o ensino da anatomia, qual é a palavra ou sentimento que vem à sua mente?” e ao mesmo tempo, apresentou um repertório técnico-científico descritivo, por vezes, impessoal, caracterizado por termos como "cadáver", "defunto", "necrotério", "dissecação" e "decomposição". Notou-se, ainda, uma carga emocional reativa expressa por vocábulos como "susto" e "curiosidade", a nuvem formada está representada pela Figura 2.

Figura 2. Nuvem de palavras formada no Momento 1/M1.

No tratamento dos resultados e interpretação do Momento 2, após a intervenção dos

docentes com uma aula dialogada sobre o tema Doação de Corpos e suas implicações para o ensino

e pesquisa, observou-se uma nítida sofisticação conceitual e humanização nas palavras em relação ao corpo doado. Houve a supressão de termos estritamente biológicos ou fúnebres (como "cadáver" e "necrotério") encontrados no Momento 1, que deram lugar a uma expressão mais estruturada do ato de doação como uma "contribuição" fundamental e um "legado". As categorias ético-humanísticas tornaram-se predominantes e mais frequentes, com a emergência

de palavras de forte apelo moral e emocional, tais como "humanidade", "ética", "compaixão" e "amor". A percepção da doação como algo "necessário" e "essencial" para a "aprendizagem" consolidou-se, indicando um deslocamento da curiosidade técnica para o reconhecimento da dignidade do doador e para a importância no ensino da área de saúde, a representação desta nuvem está indicada na Figura 3.

Figura 3. Nuvem de palavras formada pós intervenção - Momento 2/M2.

Comparativamente, embora palavras como "respeito", "altruísmo" e "responsabilidade" tenham se mantido como permanências conceituais em ambos os momentos, no Momento 2 eles aparecem ressignificados dentro de uma lógica de "voluntariado" e "séria". O impacto da intervenção pedagógica parece ter contribuído para a transição de um eixo emocional de estranhamento para uma compreensão ético-científica humanizada, onde o corpo não é apenas um objeto de estudo, mas

um instrumento de formação profissional, imbuído de história e altruísmo. Os dados sugerem, portanto, não apenas uma reorganização discursiva, mas uma transformação atitudinal que amplia o repertório conceitual dos estudantes e fortalece a empatia no ensino da Anatomia.

A análise comparativa dos dados tabulados das Nuvens de palavras geradas nos Momentos 1 e 2, corrobora as tendências observadas visualmente, permitindo uma correlação

quantitativa entre os dois momentos da intervenção pedagógica através da Análise de conteúdo temática. Em ambos os momentos, a análise foi composta por 67 citações, garantindo a comparabilidade estatística das amostras.

1. Etapa de Exploração: Categorização e Frequência

No M1, diante do total de citações, o eixo central é o "Respeito" (12 citações), acompanhado por valores éticos como "Generosidade" (4) e "Gratidão" (4). Contudo, emerge uma categoria de "Estranhamento e Descrição Técnica", composta por termos como "Cadáver", "Defunto", "Necrotério", "Decomposição", "Dissecação", "Susto" e "Curiosidade" (cada um com 1 citação). Essa categoria reflete uma visão do corpo como objeto biológico e fúnebre antes da intervenção.

No M2, observa-se uma reestruturação semântica. Embora o "Respeito" continue liderando (8 citações), há um crescimento expressivo na categoria "Reconhecimento Ético-Humanístico": "Altruísmo" (de 3 para 6 citações), "Contribuição" (de 1 para 5 citações), "Humanidade, Amor, Ética e Compaixão" (Termos inexistentes ou marginais no Momento 1, agora com 8 citações conjuntas).

2. Tratamento dos Resultados: Mudanças de Eixo e Sofisticação

A análise correlacional identifica três movimentos fundamentais após a intervenção pedagógica:

- Supressão do Léxico Fúnebre-Objetificado: Termos como "cadáver", "defunto", "necrotério" e "decomposição", presentes no Momento 1, foram

totalmente suprimidos na tabulação do Momento 2. Isso indica um deslocamento da percepção do "corpo-objeto" para o "corpo-pessoa/doador".

- Emergência da Categoria "Necessidade e Valorização": No Momento 2, surge com força a percepção da doação como um ato "Necessário" (6 citações), "Importante", "Essencial", "Fundamental" e um "Legado". O ato deixa de ser apenas um objeto de curiosidade (M1) para ser compreendido como um pilar da formação acadêmica.

- Humanização e Empatia Ativa: A transição do termo "Admiração" (3 citações em M1) para termos como "Compaixão", "Amor" e "Voluntariado" em M2 sugere que a intervenção pedagógica promoveu uma conexão emocional mais profunda e humanizada com o doador.

3. Interpretação do Impacto Pedagógico

Os dados demonstram que a ação pedagógica junto aos discentes não apenas reorganizou o discurso, mas promoveu uma sofisticação conceitual. A permanência de "Respeito" e "Gratidão", somada ao aumento de "Altruísmo" e à inclusão de "Ética" e "Humanidade", aponta para uma transformação atitudinal. O repertório técnico-descritivo inicial foi substituído por uma visão teleológica, onde o corpo doado é ressignificado como uma "entrega" generosa para proporcionar ensino e aprendizado na área de anatomia. A intervenção contribuiu para a reflexão do discente recém ingressado no Curso de

Medicina, sobre o papel dos aspectos da formação profissional, que exigem aquisição de habilidades técnicas, mas também de uma consciência ética e humanística.

A análise das respostas dos alunos ingressantes ao Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ao questionário sobre doação de corpos e o uso de espécimes cadavéricos para ensino e pesquisa, revela um cenário de conhecimento prévio assimétrico, onde os estudantes demonstram uma base ética sólida, mas apresentam lacunas críticas em relação aos aspectos técnicos e legais da doação de corpos.

1. Análise dos Resultados e Acertos

Responderam ao questionário 93 participantes. Os dados quantitativos mostram uma discrepância notável entre a percepção moral e o conhecimento normativo:

- **Ética e Postura Profissional** (92 de 93 acertaram a questão): Esta foi a questão com maior índice de concordância, onde quase a totalidade dos alunos reconhece que se espera uma "postura ética, respeitosa e profissional" em aula prática de anatomia com espécimes cadavéricos. Isso indica que os estudantes ingressam no curso com um valor moral pré-estabelecido sobre o respeito ao material humano.

- **Aspectos Legais e Procedimentais** (11 de 93 acertaram): Em contrapartida, houve um baixíssimo índice de acertos (apenas 11,8%) nas questões sobre a utilização de corpos não reclamados e a oposição

da família frente à vontade do doador. As respostas variam entre "É proibida em qualquer circunstância" e "Sempre, pois a família tem prioridade legal", demonstrando desconhecimento das leis que regem a doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil.

- **Uso de Imagens em Redes Sociais** (17 de 93 acertaram): Embora a maioria tenha respondido que o uso de imagens é "sempre proibido", revelando saber que temas sensíveis, como exposição de imagens de procedimentos cirúrgicos, acidentes com vítimas, cenas de guerra e incluindo imagens de espécimes anatômicos exigem regras para a veiculação, houve um baixo número de acertos totais (17), sugerindo que os estudantes desconhecem as nuances legais ou os contextos específicos de proibição e consentimento.

- **Visitação e Limites Institucionais** (63 de 93 acertaram): Um número significativo de alunos (67,7%) identificou como "Incorreta" a afirmação de que familiares podem realizar visitas ao corpo doado quando desejarem, mostrando uma noção razoável sobre a separação entre o luto familiar e o ambiente acadêmico.

2. Reflexão sobre o Conhecimento Prévio

A partir desses dados, é possível tecer uma reflexão sobre a necessidade da intervenção pedagógica:

Paradoxo do Respeito Abstrato: Os estudantes apresentaram o que se pode chamar de "respeito abstrato". Eles sabem que devem ser éticos

(92 acertaram), mas não sabem como essa ética se traduz em normas legais e procedimentos institucionais (apenas 11 participantes acertaram em temas de legislação). Sem o conhecimento técnico, o respeito corre o risco de ser apenas uma etiqueta superficial, e não uma consciência profissional fundamentada que possa gerar consistência nos processos educacionais e técnicos que envolvam a utilização de cadáveres.

A Barreira do Senso Comum: As respostas sobre a soberania da família ou a proibição total de utilização de corpos não reclamados parecem refletir um senso comum influenciado por questões culturais e religiosas sobre a morte. O estudante projeta sua visão pessoal sobre o direito familiar em vez de conhecer o direito sanitário e educacional brasileiro.

Conclusão da Análise: O conhecimento prévio é marcado por um vazio informativo que a intervenção pedagógica deve assumir a responsabilidade de preencher. A transição observada na análise anterior (do "cadáver" para o "doador") é essencial porque os dados mostram que, antes da intervenção, o aluno não compreende o corpo como um objeto de direito regulamentado, mas como um material cercado de tabus e incertezas legais. A educação em anatomia, portanto, deve focar não apenas na técnica de dissecação, no conteúdo de nomes e relevos, tão importantes e significativos na atuação profissional, mas também assumir o protagonismo da alfabetização jurídica e ética desses futuros profissionais, contribuindo para aquisição de competências como ética, empatia, comunicação e responsabilidade social,

competências destacadas das atuais DCN's da Graduação em Medicina do Brasil.

Conclusão

A análise da intervenção pedagógica realizada demonstra que o contato inicial do estudante de medicina com a temática da doação de corpos é permeado por um paradoxo: embora possuam uma base ética sólida e um respeito intrínseco pela finitude humana, os discentes apresentam lacunas críticas de conhecimento sobre os trâmites legais e procedimentais que regem a doação no Brasil. A transição perceptiva observada entre os momentos pré e pós-intervenção, do "corpo-objeto" para o "corpo-doador", evidencia que a educação em anatomia não deve se restringir ao rigor técnico da dissecação ou à memorização de estruturas, mas aprofundar na aquisição de habilidades de comunicação e humanização.

Os resultados sugerem que a integração de metodologias ativas e dialogadas é capaz de ressignificar o material cadavérico, transformando-o de um objeto de curiosidade ou estranhamento em um instrumento de formação humanística imbuído de história e altruísmo. Portanto, é imperativo que as instituições de ensino assumam o protagonismo na "alfabetização jurídica e ética" de seus alunos, garantindo que as competências de empatia e responsabilidade social, preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, sejam consolidadas desde o ingresso no curso. Em última análise, a humanização do futuro médico começa no laboratório de anatomia, estimulada pelo reconhecimento da dignidade do doador e da

compreensão do ato de doação de corpo como uma entrega generosa em favor da educação em saúde, da ciência e da sociedade.

Paulo: Edições 70, 2016.

Referências

1. Marques Pontinha C, Soeiro C. A dissecação como ferramenta pedagógica no ensino da Anatomia em Portugal. *Interface (Botucatu)*. 2014; 18(48):165-75.
2. Habicht JL, Kiessling C, Winkelmann A. Bodies for Anatomy Education in Medical Schools: An Overview of the Sources of Cadavers Worldwide. *Acad Med*. 2018; 93(9):1293-1300.
3. Marani RB, Hermes-Uliana C, Silva AP, Silva EA, Martins HA. Conhecimento entre acadêmicos sobre doação de corpos para o ensino de Anatomia Humana. *Res Soc Dev*. 2021; 10(2):e55110212881.
4. Oliveira AGF, Gonçalves AF, Soares JN, Salgado LHN, Santana BS, Passos MV, et al. The creation of a body donation program at Federal University of Juiz de Fora in Brazil: academic importance, challenges and donor profile. *Anat Cell Biol*. 2021; 54(4):489-500.
5. Lopes ISL, Teixeira BABC, Cortez POBC, Silva GR, Sousa Neto AI, Leal NM. Use of human cadavers in teaching of human anatomy in brazilian medical faculties. *Acta Sci Biol Sci*. 2017; 39(1):1-6.
6. BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. São